

MEMORIA DE CONFERENCIA

Charla Vivencial y Conversatorio Internacional:
“Los trastornos del Neurodesarrollo”

Instituto de Investigación e Interacción Social
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASÍS
26 de junio de 2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12636430>

Charla Vivencial y Conversatorio Internacional “Los Trastornos del Neurodesarrollo”

Fecha: 28 de junio 2024

Lugar: Sala Virtual - Universidad Privada San Francisco de Asís

Lic. Maria Lorena Espinoza Groenow
centroisaac1@gmail.com

DOI: [https://doi.org/ 10.5281/zenodo.12636430](https://doi.org/10.5281/zenodo.12636430)

Organizadores:

- Lic. Carla Arispe Crispieri (Docente de la Materia de Educación Inclusiva)
- Lic. Paola Ramos Marca (Jefa Nacional de la Carrera de Psicología – Universidad Usfa)

Compilador:

Dirección del Instituto de Investigación e Interacción social de la Universidad Privada San Francisco de Asís

- Prof. Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza
<https://orcid.org/0000-0003-0297-7029>
clandaeta@usfa.edu.bo

Resumen:

La conferencia presenta una charla vivencial y conversatorio sobre los trastornos del neurodesarrollo, con la participación de la Lic. María Lorena Espinosa Groenow, quien comparte su historia personal como madre de un hijo con autismo, destacando los desafíos y aprendizajes que ha vivido a lo largo de su experiencia. Enfatiza la importancia de la comunicación y el trabajo en equipo entre padres, profesionales y la comunidad educativa para apoyar a las personas con trastornos del neurodesarrollo. Describe el uso de estrategias como los sistemas de comunicación visual y la modificación conductual para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Se aborda la necesidad de superar los conceptos tradicionales del autismo y enfocarse en un enfoque integral que incluya la diversidad de perfiles y necesidades. Destaca la importancia de la inclusión educativa y social para las personas con autismo, promoviendo su participación en todos los ámbitos de la vida. Resalta el papel fundamental de los profesionales de la salud mental, la educación y la comunidad en general para brindar apoyo y acompañamiento a las personas con autismo y sus familias. Se proporciona información sobre el Centro Isaac, una organización dedicada al apoyo de personas con autismo y sus familias.

Palabras clave: Autismo, Trastornos del Neurodesarrollo, Inclusión, Comunicación,

Desarrollo de la conferencia

María Lorena Espinosa, experta en trastornos del neurodesarrollo, inicia la Conferencia Internacional, compartiendo su valiosa experiencia como madre de un hijo con trastorno del espectro autista y profesional del Centro Psicoeducativo Isaac, enfatiza la importancia de un enfoque integral en el abordaje de la neurodiversidad.

Desde su perspectiva personal y profesional, ve la necesidad de promover la formación docente, generar protocolos institucionales y apoyo a las familias. Describe su filosofía de trabajo, basada en la inclusión y el acompañamiento, presenta estrategias concretas para apoyar a las familias, como la formación, el trabajo en los colegios y la creación de programas de apoyo.

Existe el desafío de la exclusión y la discriminación que enfrentan las personas con neurodiversidad. Comparte su experiencia con la plataforma ARASAAT, un sistema de comunicación aumentativo y alternativo y destaca el valioso papel de las herramientas tecnológicas en el apoyo a las personas con neurodiversidad.

Un momento emotivo de la conferencia es cuando la Licenciada Espinosa muestra cómo utiliza la música y el canto para calmar a su hijo durante un episodio de crisis, recordándonos la importancia del amor, la paciencia y la perseverancia en el trabajo con personas con neurodiversidad.

Está presente la necesidad de trabajar con equipos multidisciplinarios y de crear políticas públicas que promuevan la inclusión y el respeto a la neurodiversidad. Durante la conferencia, destaca los siguientes puntos relevantes de este trastorno:

- Existe el rol fundamental que juegan las familias en el desarrollo y bienestar de las personas con TEA. Destaca la necesidad de brindarles formación, apoyo y herramientas para que puedan acompañar adecuadamente a sus hijos en el proceso de inclusión educativa y social. Los padres, como principales educadores de sus hijos, pueden convertirse en terapeutas con el conocimiento y las herramientas adecuadas.
- Da a conocer un enfoque inclusivo que va más allá de la educación formal. Propone un modelo de inclusión integral que abarque todos los aspectos de la vida, desde la familia, la comunidad hasta el ámbito laboral y social. Se destaca la importancia de la comunicación y la colaboración entre padres, educadores y profesionales de la salud para crear entornos inclusivos y de apoyo.
- Existe la necesidad de brindar formación y acompañamiento a las familias de niños con TEA. Esto les permite comprender mejor el autismo, desarrollar estrategias para ayudar a sus hijos en casa y fortalecer el vínculo entre padres e hijos.
- Menciona sobre la importancia de la empatía y la comprensión en el trabajo con personas con TEA. Considera que es fundamental ponerse en el lugar de las familias y de las personas con neurodiversidad para poder brindarles

un apoyo efectivo y respetuoso. Enfatiza la importancia de la calma, el respeto y la evitación del uso de la fuerza o la violencia.

- Se propone el Enfoque de "papás adentro": una filosofía de trabajo, que se basa en la idea de incorporar a los padres en las terapias de sus hijos. Este enfoque permite a los padres aprender estrategias y técnicas para ayudar a sus hijos en su día a día.
- Se aborda el tema de la contención física para niños con TEA y enfatiza la importancia de evitar el uso de la fuerza. En su lugar, propone utilizar técnicas de desescalada y comunicación efectiva para manejar situaciones difíciles.
- Se da a conocer la importancia de cómo la música y el canto pueden ser herramientas poderosas para calmar a los niños con TEA. Resalta el poder de estas herramientas para conectar con las personas con autismo.
- Se reconoce el potencial de la tecnología como herramienta para apoyar el aprendizaje y la comunicación de las personas con TEA. Sin embargo, advierte sobre la importancia de utilizarla de manera responsable y ética, evitando que se convierta en un factor de exclusión o discriminación.

A través de su relato, nos adentramos en los desafíos y oportunidades que enfrentan las personas con neurodiversidad, reflexionando sobre la importancia de la inclusión, el respeto y la comprensión.

El diagnóstico de autismo de su hijo Isaac a los dos años marcó un punto de inflexión en la vida de la expositora. Inicialmente, se enfrentó a la dificultad de comprender el comportamiento de su hijo y a la escasez de información y recursos adecuados. Sin embargo, este desafío se convirtió en un motor de aprendizaje y crecimiento personal. A través de su experiencia como madre, la Licenciada Espinosa ha desarrollado una profunda comprensión de las necesidades y complejidades del autismo, convirtiéndose en una voz proactiva en la búsqueda de un futuro más inclusivo para las personas con neurodiversidad.

Recomienda cambiar la perspectiva sobre el autismo, pasando de un enfoque centrado en los déficits a uno que valore las fortalezas y el potencial de las personas con neurodiversidad. Critica el uso excesivo de etiquetas y la medicalización del autismo, abogando por un enfoque más holístico e inclusivo que reconozca la diversidad y la riqueza de experiencias que ofrece el espectro autista.

La Lic. Espinoza, durante la conferencia comparte valiosas estrategias de afrontamiento que han resultado útiles para ella como madre de un niño con autismo. Estas estrategias incluyen:

- Búsqueda de información y recursos: Es fundamental mantenerse informada sobre el autismo y buscar recursos confiables para apoyar a su hijo.
- Creación de redes de apoyo: Contar con una red sólida de apoyo, que incluya familiares, amigos, profesionales y otras familias que enfrentan experiencias similares, es crucial para el bienestar emocional y el acceso a información y recursos valiosos.
- Autocuidado de los padres: El estrés y el agotamiento pueden afectar negativamente la capacidad para brindar apoyo efectivo a sus hijos. Por lo

tanto, es esencial que los padres de niños con autismo prioricen su propio bienestar físico y mental.

La formación continua para los profesionales que trabajan con personas con trastornos del neurodesarrollo, se debe promover. Destaca la necesidad de un enfoque interdisciplinario que involucre a psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionales y otros especialistas, trabajando en conjunto para brindar una atención integral a estos individuos.

La comunicación efectiva es un pilar fundamental en la intervención del autismo. La Licenciada Espinosa reconoce que las personas con autismo pueden presentar dificultades para comunicarse verbalmente, lo que puede generar frustración y aislamiento. Por ello, resalta la importancia de implementar estrategias de comunicación alternativas, como los sistemas de pictogramas, que les permitan expresar sus ideas, necesidades y emociones de manera efectiva.

El autismo no solo afecta al individuo, sino que también tiene un impacto significativo en la familia. Por ello, se considera esencial involucrar a las familias en el proceso de intervención, brindándoles las herramientas y el apoyo necesarios para afrontar los desafíos que esta condición presenta. La formación, el apoyo emocional y las estrategias para manejar conductas desafiantes son elementos clave para fortalecer la dinámica familiar y mejorar la calidad de vida de todos sus miembros.

El autismo es una condición compleja que afecta diversas áreas del desarrollo. Se debe considerar que la intervención debe ser integral y abordar las diferentes necesidades del individuo. Un enfoque holístico permite trabajar en la mejora de la comunicación, la conducta, la motricidad y las habilidades sociales, promoviendo así un desarrollo más armónico y completo de la persona con autismo.

La empatía es una herramienta fundamental para establecer una conexión genuina con las personas con autismo y sus familias. Al ponerse en su lugar, podemos comprender mejor sus perspectivas, sentimientos y necesidades, lo que nos permite brindar una intervención más efectiva y sensible. La empatía también facilita la construcción de relaciones de confianza y apoyo mutuo.

La tecnología puede ser un recurso valioso para complementar la intervención del autismo. Sin embargo, advierte sobre el uso excesivo o inadecuado de estas herramientas, ya que podrían generar dependencia o incluso efectos negativos en la conducta. Se debe utilizar la tecnología de manera responsable y ética, siempre bajo la supervisión de un profesional calificado.

El campo del autismo y los trastornos del neurodesarrollo está en constante evolución, por lo que es fundamental que los profesionales se mantengan actualizados con las últimas investigaciones y prácticas. La formación continua permite mejorar las habilidades y conocimientos, lo que se traduce en una intervención más efectiva y basada en evidencia científica.

Los trastornos del neurodesarrollo abarcan una amplia gama de condiciones que afectan el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. Estos trastornos a menudo se manifiestan durante la niñez y pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento cognitivo, conductual y social de un individuo.

Los trastornos del neurodesarrollo son complejos y pueden presentar una diversidad de síntomas, como dificultades en el lenguaje, las habilidades motoras, la atención, el aprendizaje y la interacción social. Enfatiza la importancia de la detección e intervención temprana, ya que esto puede mejorar considerablemente los resultados a largo plazo para las personas que viven con estas condiciones.

Se da a conocer los desafíos que enfrentan las familias y los cuidadores al apoyar a las personas con trastornos del neurodesarrollo. Subraya la necesidad de un enfoque integral y multidisciplinario en la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos, con el objetivo de garantizar que los individuos afectados puedan alcanzar su máximo potencial y llevar vidas plenas.

La expositora profundiza en la comprensión de los trastornos del neurodesarrollo, una categoría amplia de condiciones que afectan el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso en los individuos.

Estos trastornos pueden manifestarse de diversas formas, incluyendo dificultades en el lenguaje, la coordinación motora, la atención, el aprendizaje y las interacciones sociales. Durante la conferencia se resalta que cada trastorno del neurodesarrollo presenta sus propias características y desafíos únicos, lo que requiere una evaluación y un abordaje personalizado.

Al identificar y abordar estos trastornos en las primeras etapas del desarrollo, se puede mejorar significativamente el pronóstico a largo plazo para las personas que los padecen. Esto permite implementar estrategias de apoyo y adaptaciones que fomenten el desarrollo de habilidades y la participación plena en diferentes ámbitos de la vida.

Existe la necesidad de un enfoque multidisciplinario en el manejo de los trastornos del neurodesarrollo. Esto implica la colaboración entre diversos profesionales, como psicólogos, terapeutas, educadores y trabajadores sociales, para proporcionar una atención integral que aborde las necesidades específicas de cada individuo.

Al comprender la complejidad y la diversidad de los trastornos del neurodesarrollo, se debe promover una mayor concienciación y sensibilidad en la sociedad. Esto ayuda a reducir los estigmas y a garantizar que las personas con estas condiciones y sus familias puedan acceder a los apoyos y recursos necesarios para mejorar su calidad de vida.

La importancia de los sistemas de comunicación por pictogramas

Continuando con la conferencia la Licenciada María Lorena Espinosa, madre de un hijo con trastorno del espectro autista (TEA) y experta en el área, comparte sus experiencias y conocimientos sobre el uso de los sistemas de comunicación por pictogramas (SPC) y las técnicas de contención en el manejo de las conductas desafiantes en personas con autismo.

La Licenciada Espinosa inicia su intervención destacando la relevancia de los SPC en la intervención del autismo. Explica cómo estos sistemas pueden convertirse en herramientas fundamentales para mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con TEA.

Los sistemas de comunicación por pictogramas son herramientas que nos permiten establecer una comunicación efectiva con personas con trastorno del espectro autista. Estos sistemas utilizan imágenes o símbolos para representar palabras, frases o ideas, permitiendo a las personas con autismo expresar sus necesidades, deseos y emociones de manera clara y comprensible.

En la exposición se enfatiza que la elección del SPC adecuado es crucial para el éxito de la intervención. Es importante considerar las características individuales de cada persona, sus habilidades cognitivas y motoras, así como sus preferencias y estilos de aprendizaje.

No existe un sistema de comunicación por pictogramas único que funcione para todos. Se debe evaluar las necesidades y características de cada persona para seleccionar el sistema más adecuado. Además, es fundamental involucrar a la persona en el proceso de selección y aprendizaje del SPC para que se sienta cómoda y motivada a utilizarlo.

Para que los sistemas de comunicación por pictogramas sean realmente efectivos, es necesario que todas las personas que interactúan con la persona con autismo comprendan su funcionamiento y sepan cómo utilizarlo correctamente. Esto implica brindar capacitación y apoyo a familiares, educadores, cuidadores y otros profesionales que forman parte del entorno de la persona.

La Licenciada Espinosa también menciona la importancia de adaptar el SPC a las diferentes situaciones y contextos en los que se desenvuelve la persona con autismo. Los sistemas de comunicación por pictogramas no deben limitarse a un solo entorno. Se debe crear tableros de comunicación específicos para diferentes situaciones y contextos, como el hogar, la escuela o la comunidad. Esto permitirá a la persona con autismo comunicarse de manera efectiva en cualquier lugar donde se encuentre.

Abordaje de las conductas desafiantes: Técnicas de contención como último recurso:

La Licenciada Espinosa aborda el tema de las conductas desafiantes en personas con autismo, reconociendo su complejidad y la necesidad de un enfoque integral que combine estrategias de prevención, intervención y apoyo.

Las conductas desafiantes en personas con autismo pueden ser un tema complejo y difícil de manejar. Estas conductas generalmente no son intencionales y que suelen estar relacionadas con dificultades en la comunicación, la regulación sensorial o la comprensión de las normas sociales.

Las técnicas de contención física deben ser utilizadas como último recurso y siempre con el máximo respeto y cuidado. Estas técnicas solo deben aplicarse cuando exista un riesgo inminente de daño para la persona con autismo o para otras personas. Es fundamental que las personas que utilicen estas técnicas estén capacitadas y tengan experiencia en su manejo.

Los sistemas de comunicación por pictogramas y las técnicas de contención, cuando se utilizan de manera adecuada y responsable, pueden ser herramientas valiosas para mejorar la comunicación y el manejo de las conductas desafiantes en personas con autismo. Lo importante es recordar que cada persona es única y que no existe una receta mágica para abordar estos desafíos. Es fundamental trabajar en conjunto con la persona con autismo, su familia y su equipo de apoyo para desarrollar un plan.

Desafíos de la inclusión social para las personas con neurodiversidad:

Durante la conferencia, se enlista los desafíos que enfrentan las personas con neurodiversidad para lograr una plena inclusión social pueden incluir:

- Las personas con neurodiversidad pueden ser víctimas de discriminación y prejuicios debido a su condición. Estos prejuicios pueden afectar su acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales.
- Las dificultades y/o barreras en la comunicación pueden dificultar la interacción social y la participación en actividades cotidianas. Esto puede generar aislamiento y frustración en las personas con neurodiversidad.
- La falta de comprensión y apoyo por parte de la sociedad en general puede dificultar la integración de las personas con neurodiversidad en diferentes entornos.

La neurodiversidad no debe ser vista como una discapacidad, sino como una riqueza que nos permite ver el mundo desde diferentes perspectivas. Las personas con neurodiversidad pueden tener habilidades extraordinarias en áreas como la creatividad, la innovación o la resolución de problemas.

Estrategias para promover la inclusión social:

Durante la conferencia se propone diversas estrategias para promover la inclusión social de las personas con neurodiversidad. Estas estrategias incluyen:

- Es fundamental educar a la sociedad sobre la neurodiversidad y promover la comprensión y el respeto hacia las personas con estas condiciones.
- Los espacios públicos y privados deben ser diseñados para ser accesibles a todas las personas, independientemente de su condición.
- Es importante brindar a las personas con neurodiversidad las herramientas y el apoyo, necesarios para que puedan tomar decisiones autónomas y participar activamente en la sociedad.

- Las empresas deben promover la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral, ofreciendo oportunidades de empleo a personas con neurodiversidad y creando un entorno de trabajo inclusivo y respetuoso.

La licenciada Espinosa resalta la importancia de la comunicación en el trabajo con personas con trastornos del neurodesarrollo. Ella menciona que el sistema de comunicación por pictogramas fue un gran éxito para su hijo Isaac, ya que le permitió estabilizar su conducta y expresar sus necesidades. Enfatiza que es crucial trabajar con un sistema de comunicación visual que se adapte a las necesidades individuales de cada persona.

Se reconoce el potencial de la tecnología para apoyar la comunicación y el aprendizaje de las personas con trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, advierte que es necesario tener cuidado al utilizar la tecnología, ya que puede convertirse en un reforzador negativo si no se utiliza de manera adecuada. Además, recomienda utilizar la tecnología de manera creativa y personalizada para cada persona.

Enfoque en la atención temprana y el apoyo familiar para niños con trastornos del neurodesarrollo

En esta sección de la conferencia, se pone de relieve la crucial importancia de la atención temprana y el apoyo brindado a las familias de niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo. Enfatiza que, al recibir el diagnóstico, los padres y madres suelen embarcarse en un proceso de duelo, ya que deben reajustar sus expectativas y adaptarse a una realidad distinta a la que habían soñado para sus hijos.

Ante esta situación, existe la relevancia de ofrecer acompañamiento psicológico y emocional a las familias, permitiéndoles procesar este acontecimiento de forma saludable. Reconoce que, en muchos casos, los padres y madres requieren apoyo para sobrellevar el impacto del diagnóstico y replantearse sus proyecciones a futuro.

Asimismo, La Lic. Espinoza subraya la necesidad de implementar programas de atención temprana que involucren a todo el núcleo familiar. Estos programas deben estar enfocados en el desarrollo de habilidades y estrategias que optimicen el potencial de los niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo desde una edad temprana.

Una de las claves de la atención temprana, radica en la detección oportuna. Esto implica la implementación de protocolos de vigilancia del desarrollo en los sistemas de salud, permitiendo identificar signos o señales de alerta de forma precoz. De esta manera, se puede iniciar una intervención temprana, la cual ha demostrado ser fundamental para mejorar los resultados a largo plazo en los niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo.

Además, se destaca la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo entre los diversos profesionales involucrados en la atención de estos niños y niñas,

incluyendo pediatras, terapeutas, educadores y psicólogos. Esta colaboración multidisciplinaria permite brindar un abordaje integral y personalizado, atendiendo a todas las necesidades del individuo y su familia de manera holística.

En este segmento de la conferencia, la Licenciada María Lorena Espinosa comparte un emotivo video donde se le ve cantando y haciendo muecas graciosas para calmar a su hijo Isaac durante un episodio de crisis a los 6 años. Ella explica que esta técnica, nacida de la desesperación, resultó ser muy efectiva para calmar a Isaac en esos momentos tan difíciles.

Emotiva historia de resiliencia y amor: la Licenciada Espinosa comparte su experiencia como madre de un niño con trastorno del neurodesarrollo.

En un conmovedor segmento de la conferencia, la Licenciada María Lorena Espinosa narra su experiencia como madre de Isaac, un niño que a los 6 años enfrentaba episodios de crisis. Con la voz entrecortada por la emoción, la expositora relata cómo, ante la desesperación, recurrió a cantar y hacer muecas graciosas para calmar a su hijo. Esta técnica, nacida de la intuición maternal, resultó ser inesperadamente efectiva, brindándole a Isaac la tranquilidad que necesitaba en esos momentos difíciles.

Más allá de los desafíos, se destaca la fortaleza y el espíritu de Isaac, quien hoy en día comparte consejos en redes sociales sobre cómo andar en bicicleta y se convierte en su principal fuente de inspiración. La elección del nombre de Isaac, que significa "risa", cobra un significado aún más profundo al conocer su historia de superación.

Con profunda gratitud, la Licenciada Espinosa comparte su experiencia con la audiencia, enfatizando la importancia de la empatía y la conexión genuina al trabajar con niños con trastornos del neurodesarrollo. Va más allá del conocimiento técnico, resaltando el valor de la contención física y el trabajo conductual como herramientas esenciales para el manejo de las crisis.

Ante la pregunta ¿Qué consejos puede dar a los futuros profesionales para evitar la exclusión y discriminación de las personas con autismo?

La expositora Lic. María Lorena Espinosa ofrece varios consejos a los futuros profesionales para evitar la exclusión y discriminación de las personas con autismo:

- Es fundamental que los profesionales se mantengan actualizados sobre los últimos avances en el campo del autismo. Esto incluye conocer las diferentes teorías, metodologías y estrategias de intervención.
- Es importante ponerse en el lugar de las personas con autismo y comprender sus necesidades y desafíos. Esto implica ser paciente, comprensivo y flexible.

- Es necesario desarrollar habilidades de comunicación efectiva para poder interactuar con las personas con autismo de manera clara y precisa. Esto incluye el uso de lenguaje sencillo, gestos y expresiones faciales.
- Se debe trabajar para sensibilizar a la sociedad sobre el autismo y promover la inclusión de las personas con autismo en todos los ámbitos de la vida. Esto se puede lograr a través de campañas de información, talleres y eventos.
- Es fundamental trabajar en colaboración con las familias de las personas con autismo para desarrollar planes de intervención individualizados y efectivos. Las familias son una fuente valiosa de información y apoyo.
- Se debe evitar el uso de etiquetas negativas o discriminatorias al referirse a las personas con autismo. En su lugar, se debe utilizar un lenguaje positivo y respetuoso.
- Es necesario crear entornos inclusivos en los que las personas con autismo se sientan bienvenidas y valoradas. Esto implica adaptar los espacios físicos, las actividades y las normas sociales para que sean accesibles a todos.
- Se debe celebrar la diversidad y reconocer que las personas con autismo tienen mucho que aportar a la sociedad.